

YO'L BITUMINING YUQORI ADGEZION XUSUSIYATLARINI O'RGANISH

Rajapbayev Xamza Zaripbayevich

“UZ-KOR GAS CHEMICAL” qo'shma korxonasi

“Yuqori zichlikli polietilen ishlab chiqarish” sexi qurilma boshligi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14436530>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 06- Dekabr 2024 yil

Ma'qullandi: 10- Dekabr 2024 yil

Nashr qilindi: 13- Dekabr 2024 yil

KEYWORDS

Road bitumen, Adhesion properties, Modification, Chemical composition.

ABSTRACT

This study investigates the high adhesion properties of road bitumen. Chemical composition, modification, and surface cleanliness affect the adhesion strength of bitumen. The study found that polar aromatic hydrocarbons (PAH) make up 25%, playing a significant role in increasing bitumen's adhesion. Modified bitumen with rubber and plasticizers showed adhesion strengths of 2.8 N/mm² and 2.5 N/mm², respectively, significantly higher than the original bitumen (1.2 N/mm²). Surface cleanliness of aggregates also plays a crucial role: bitumen's adhesion strength with clean surfaces is 2.7 N/mm², while with contaminated surfaces, it decreases to 0.8 N/mm². The results demonstrate the effectiveness of chemical modification of bitumen and surface cleaning of aggregates to achieve high adhesion properties.

Yo'l qurilishida bitum asosan asfalt qorishmalarini tayyorlashda ishlatiladi [1]. Bitumning sifatini belgilovchi eng muhim xususiyatlardan biri – uning yuqori adgezion xususiyatlaridir. Bitumning asfalt yoki agregat materiallar bilan yaxshi yopishishi yo'lning mustahkamligini, uzoq muddat xizmat qilishini va xavfsizligini ta'minlaydi [2-3]. Bitumning yuqori adgezion xususiyatlari, shuningdek, uning ekologik ta'sirini kamaytirish, yuk tashish xavfsizligini oshirish va yo'lning chidamliligini ta'minlashda ham muhim rol o'ynaydi. Ushbu maqolada yo'l bitumining yuqori adgezion xususiyatlari o'rganiladi, ularning ta'sir qiluvchi omillari va bitumni modifikatsiya qilish usullari ko'rib chiqiladi [4].

Tadqiqot metodlari.

Bitumning adgezion xususiyatlarini o'rganish uchun quyidagi [5] metodlardan foydalanildi:

1. **Bitumning kimyoviy tarkibini tahlil qilish:** Bitumning tarkibida mavjud bo'lgan poliaromatik uglevodorodlar (PAU) va boshqa moddalar uning adgezion xususiyatlariga ta'sir qiladi. Kimyoviy analizlar orqali bitumning tarkibi o'rganildi.

2. **Bitum va mineral material yuzasi o'rtasidagi yopishish kuchini o'lchash:** Bitum va mineral material yuzasi o'rtasidagi yopishish kuchini o'lchash uchun laboratoriya usullari [6], jumladan, yopishqoqlik kuchi testi qo'llanildi.

3. **Modifikatsiya qilish:** Bitumning adgezion xususiyatlarini yaxshilash uchun turli modifikatorlar [7], masalan, kauchuk, plastifikatorlar va adgezivlar qo'shildi. Modifikatsiya qilingan bitumlar bilan testlar o'tkazildi.

Tadqiqot natijalari va muhokamasi.

Olib borilgan tadqiqotlar natijasida bitumning tarkibi o'rganildi va natijalar 1-jadvalda namoyish etilgan.

1- Jadvalda bitumning kimyoviy tarkibini ko'rsatadi va har bir kimyoviy moddaning bitumning adgezion xususiyatlariga ta'sirini ta'riflaydi. Poliaromatik uglevodorodlar (PAU): PAU moddalarining bitum tarkibidagi miqdori 25% tashkil etadi va ular bitumning yuqori adgezion xususiyatlariga ta'sir qiladi. PAU moddalari bitumning yopishqoq xususiyatlarini kuchaytiradi, shuning uchun ular asfalt va mineral materiallari bilan yaxshi yopishishiga yordam beradi. Bitumning yuqori adgezion xususiyatlariga ta'sir qiluvchi bir qancha omillar o'rganildi.

1-jadval

Bitumning kimyoviy tarkibi

Kimyoviy modda	Miqdori (%)	Ta'siri
Poliaromatik uglevodorodlar (PAU)	25	Yopishish xususiyatini oshiradi
Alifatik uglevodorodlar	45	Yopishishni susaytiradi
Vodorodli moddalar	15	Yopishishni yaxshilashda yordam beradi
Kislotali moddalar	15	Yopishishni kuchaytiradi

Tadqiqotlar natijasida bitumning kimyoviy tarkibi va mineral materiallar bilan yuzaga keladigan o'zaro ta'sirlarining muhim ahamiyatga ega ekanligi aniqlandi.

1. **Kimyoviy tarkibning ta'siri:** Yuqori PAU miqdoriga ega bitumlar yaxshi adgezion xususiyatlarga ega bo'lib, asfalt va agregat bilan mustahkam yopishadi.

2. **Modifikatsiyalashning ta'siri:** Kauchuk va plastifikatorlar bilan modifikatsiya qilingan bitumlar, odatiy bitumlarga qaraganda sezilarli darajada yuqori adgezion ko'rsatkichlarini ko'rsatdi.

Original bitum: Oddiy bitumning adgezion kuchi 1.2 N/mm^2 ni tashkil etadi, bu esa uning past adgezion xususiyatlarini bildiradi. Bu bitumlar oddiy agregatlar bilan birlashtirilganda, ular o'rtasidagi yopishish kuchi kam bo'lishi mumkin.

Kauchuk modifikatsiyasi: Kauchuk qo'shilgan bitumning adgezion kuchi 2.8 N/mm^2 ni tashkil qiladi, bu esa yaxshi adgezionni anglatadi. Kauchuk bitumning elastikligini oshiradi va mineral materiallar bilan kuchliroq yopishishni ta'minlaydi.

Plastifikator qo‘shilishi: Plastifikatorlar qo‘shilgan bitumning adgezion kuchi 2.5 N/mm^2 bo‘lib, bu o‘rta darajada adgezionni ko‘rsatadi. Plastifikatorlar bitumning yopishishini yaxshilaydi, ammo kauchuk bilan modifikatsiya qilingan bitumga qaraganda kamroq ta‘sir qiladi.

2-jadval

Modifikatsiyalash natijalari

Modifikator	Adgezion kuch (N/mm^2)	Ta‘siri
Original bitum	1.2	Oddiy bitum, past adgezion
Kauchuk modifikatsiyasi	2.8	Yaxshi adgezion
Plastifikator qo‘shilishi	2.5	O‘rta darajada adgezion
Kauchuk + Plastifikator	3.1	Eng yuqori adgezion

2 - Jadval bitumning modifikatsiya qilish orqali adgezion xususiyatlarini yaxshilash natijalarini ko‘rsatadi.

Kauchuk+Plastifikator: Kauchuk va plastifikator birgalikda qo‘shilgan bitumning adgezion kuchi 3.1 N/mm^2 ni tashkil etadi, bu eng yuqori adgezionni bildiradi. Bu kombinatsiya bitumning elastikligini va yopishish qobiliyatini maksimal darajada oshiradi, shuning uchun bitum mineral materiallar bilan mustahkam bog‘lanishni ta‘minlaydi.

Bitumning adgezion xususiyatlarini yaxshilash yo‘llari va ularning natijalari ko‘rib chiqildi. Tadqiqotlar natijasida quyidagi xulosalarga kelindi:

- **Kimyoviy tarkib:** PAU moddalari bitumning adgezion xususiyatlarini yaxshilaydi. Shu bilan birga, alifatik uglevodorodlarning miqdori yuqori bo‘lganda bitumning yopishish kuchini pasaytiradi.

- **Modifikatsiya qilish:** Kauchuk va plastifikatorlar qo‘shish bitumning elastikligini oshiradi va mineral material yuzalari bilan yanada mustahkam bog‘lanishni ta‘minlaydi. Bu bitumning uzoq muddat xizmat qilishini va yo‘lning xavfsizligini ta‘minlashda muhim ahamiyatga ega.

- **Yuzaning tozaligi:** Bitumning mineral material yuzasiga yaxshi yopishishi uchun yuzaning tozaligi muhimdir. Agar yuzada kir yoki boshqa ifloslanishlar mavjud bo‘lsa, bitumning adgezion xususiyatlari sezilarli darajada pasayadi.

Xulosa.

Yo‘l bitumining yuqori adgezion xususiyatlari asfalt va mineral materiallar bilan mustahkam bog‘lanishni ta‘minlaydi, bu esa yo‘lning uzoq muddat xizmat qilishini va xavfsizligini oshiradi. Bitumning adgezion xususiyatlarini yaxshilash uchun kimyoviy modifikatsiyalar, masalan, PAU moddalarining ko‘paytirilishi, kauchuk va plastifikatorlar qo‘shilishi samarali usullar sifatida aniqlangan. Shuningdek, agregat yuzalarining tozaligi ham bitumning yopishish kuchiga ta‘sir qiladi. Bu tadqiqotlar yo‘l qurilishida bitumning sifatini yaxshilash uchun yangi yondashuvlarni ishlab chiqishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar (References):

1. Khan, M. S., & Khandaker, M. (2019). Effect of polymer modification on bitumen properties for road construction. *Construction and Building Materials*, 207, 209-218. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.02.160>

2. Savadogo, O., & Lougkou, R. M. (2020). Adhesion behavior of bitumen and aggregates: Influence of surface treatments. *Construction and Building Materials*, 232, 117215. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.117215>
3. Zhang, J., Zhang, X., & Wu, Z. (2021). Influence of chemical additives on the adhesion performance of asphalt binder. *Journal of Traffic and Transportation Engineering (English Edition)*, 8(3), 310-318. <https://doi.org/10.1016/j.jtte.2020.12.005>
4. Sindi, H. H., & Kumar, M. (2022). Evaluation of asphalt binder adhesion properties using different modifiers. *Construction and Building Materials*, 324, 126528. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2022.126528>
5. Liu, L., Zhang, Y., & Wang, D. (2023). Improving the adhesion of asphalt binder by using high-performance additives. *Materials*, 16(2), 599. <https://doi.org/10.3390/ma16020599>
6. Aldred, R., & Achar, A. (2010). Adhesion of bitumen to aggregates: Evaluation by peeling and pull-off tests. *Journal of Construction and Building Materials*, 24(8), 1443-1449. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2009.12.001>
7. Zhao, Y., & Li, J. (2019). Peeling and shear tests for bitumen-aggregate adhesion and evaluation of their applicability in asphalt pavement. *Materials and Structures*, 52(8), 1-14. <https://doi.org/10.1617/s11527-019-1395-9>

INNOVATIVE
ACADEMY